

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Development of professional accounting in continental Europe

Dien, E. van — Verslag van een lezing, gehouden op het Int. Acc. Congres te New-York, waarin door den Heer van Dien zowel de ontwikkeling als de huidige stand van het accountantsberoep wordt beschreven der navolgende landen: Oostenrijk, België, Czecho-Slovakia, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitschland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland, Zweden en Zwitserland.
A II 2 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal Nov. 1929*

Wettelijke regeling van het accountantsberoep en de aansprakelijkheid van den accountant

Broekveldt, H. J. — In algemeene lijnen wordt in dit artikel een wettelijke regeling van het toezicht op de beroepsuitoefening etc. gegeven.
A II 4 (A 33)
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1929

Legislation and education for the accounting profession in England

Redactie. — Naar aanleiding der discussie op het Intern. Acc. Congres te New-York, wijst de Society of I. A. er op, dat registratie dringend noodig is en dat men niet moet wachten tot het publiek er om vraagt, zooals Sir Wm. Plender betoogt.
A II 4 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal Nov. 1929*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Verdere mechaniseering der administratie van een electriciteitsbedrijf

Merten, C. — Schr. geeft een beschrijving van de invoering van een boekhoud- en statistiekmaschine in de administratie van een electriciteitsbedrijf, onder toelichting van gang der administratie en vastlegging der interne controle.
A III 3 (A 33) *Financieel Overheidsbeheer 15 Jan. 1930*

De administratie van een automobielhandel

Berkel, H. van — Beschreven wordt de administratie van een automobielhandel annex reparatie-inrichting. De liniaturen van de te gebruiken boeken zijn aangegeven.
A III 3 (A 25) *Maandblad voor het Boekhouden Dec. 1929*

Iets over het afsnijden en opplakken van strooken

Vonk, W. — Meer en meer wordt bij de administratieve inrichtingen gebruik gemaakt van geperforeerde vellen, teneinde na afsnijden sorteering der gegevens te vergemakkelijken. Eenige hulpmiddelen welke het afsnijden en opplakken van strooken in een vlug tempo mogelijk maken, worden besproken.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Nov. 1929*

De administratieve organisatie van een machinefabriek met toepassing van het Hollerithsysteem

Schenk, J. — De verwerking der verschillende gegevens op de kostprij斯卡arten met behulp van de Hollerith wordt in dit artikel besproken.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Nov. 1929*

Accounting system for a metropolitan Y.M.C.A.

Lloyd Morey, — De administratieve organisatie van de Y. M. C. A. te Chicago wordt beschreven.
A III 3 (A 33) *(Am) Journal of Accountancy Dec. 1929*

De administratieve organisatie van een machinefabriek met toepassing van het Hollerithsysteem

Schenk, J. — In dit slotartikel worden enkele punten, voor de verdere administratie van belang, behandeld.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Dec. 1929*

De l'Utilisation des machines à statistiques comptables „Hollerith” au service des banques

Kalsbeek, A. — Beschrijft in het kort de toepassing van de „Hollerith” bij de banken, in het bijzonder voor de rekening-courant administratie en de inrestberekening.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Dec. 1929*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Eenige beschouwingen over contrôleleer in verband met contrôle op verkoop- en debiteuren-administratie

Mey, A. — Schrijver onderwerpt in dit artikel, alsmede in een vervolgartikel, de controle op verkoop- en debiteuren-administratie aan een algemeen theoretisch onderzoek. Accountantscontrole en interne controle zijn in wezen verschillende begrippen.
A IV 1 (A 33)
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1929 en Jan. 1930

How may accountant expand his sphere of usefulness to client?

Cheetam, A. L. — Een uiteenzetting wordt gegeven van de opvattingen van den public-accountant in Engeland ten opzichte van zijn verplichtingen tegenover zijn cliënten.

Schrijver merkt o.m. het volgende op: The modern accountant, who is preparing himself for the added responsibilities of the future and the opportunities open to him, does not consider he has completed his duty to his client when he has signed a short audit report, to the effect that he has obtained all the information he has required and that the balance sheet is properly drawn up according to the best of his information. To justify his economic existence he should go farther and endeavor to interpret the audited accountants to his client, in order that the latter may obtain the maximum possible service from them.
A IV 2 (A 33) *The American Accountant Nov. 1929*

The accountants' duties to the press and public

Hervetson Nelson, Mr. C. — Het publiek zowel als de pers verlangen van den accountant dikwijls een verantwoordelijkheid die praktisch niet te aanvaarden is, zoolang geen steun kan worden gevonden in wettelijke bepalingen. Bij de nieuwste wijziging der Companies Act zijn b.v. wel speciale voorschriften gegeven voor de Balans, doch niet voor de Verlies- en Winstrekening.
A IV 2 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal Nov. 1929*

What is surplus?

Pelouchet, L. G. — Er is maar één soort „Surplus” en dat is het overschot van de activa boven de passiva (inclusief het kapitaal). Het onderscheiden van verschillende soorten „Surplus” in de balansen is overbodig en werkt verwarrend op het publiek. Accountants moeten streven naar uniformiteit en duidelijkheid in de omschrijving der balansposten.
A IV 2 (A 33) *The Journal of Accountancy Nov. 1929*

Municipal and local government accounting

Collins, A. — Volledig verslag van een lezing, gehouden op het Intern. Acc. Congres te New-York, waarin spreker uitvoerig uiteenzet de eventuele punten, welke van belang zijn voor de inrichting en controle van overheidsdiensten en bedrijven.
A IV 3 (B 11) *The Incorporated Accountants' Journal 1929*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Foundry costing

Hargrave, T. H. — Het vaststellen van een gemiddelden kostprijs per gewichtseenheid is misleidend. Schrijver bespreekt de grondslagen volgens welke de kostprijscalculatie in een ijzergieterij moet worden uitgevoerd en geeft eenige modellen.
B a IV 2b (A 24) *The Accountants' Magazine Nov. 1929*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De voorziening in de kapitaalbehoefte der industrie door of door bemiddeling van banken

Steffelaar, Ir. J. M. — Schr. behandelt de industriele financiering in haar tegenstellingen tusschen Duitschland en Engeland.

Door de industrialiseering in Nederland zullen ook hier de banken verder moeten gaan bij de credietverleening.

B a V 7 (A 2) *Maatschappij-Belangen Jan. 1930*

Instalment sellings

Redactie. — In dit artikel wordt een lans gebroken voor het abtalingssysteem. De fout ligt niet bij den verkoper, die tracht zijn waren op te dringen, doch bij den consument, die artikelen koopt, welke niet overeenkomen met zijn behoeften.

B a V 5c (A 2) *The Accountants' Magazine Nov. 1929*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Is de theorie van Mitscherlich in alle opzichten te aanvaarden?

Kortleven, J. — Mitscherlich heeft, zooals schr. aan de hand van genomen proeven tracht aan te toonen, het verband tusschen de hoeveelheid voedingsstoffen en de opbrengst nog niet op bevredigende wijze vastgelegd. Schr. bestrijdt daarom de meening, dat de theorie groote waarde heeft voor de toepassing op bedrijfseconomische vraagstukken.

B a VI 1 (A 1) *Landbouwkundig Tijdschrift Jan. 1930*

Concurrence et coopération

Ravisse, G. — Samenwerking door het uitwisselen van bedrijfservaring is alléén gewenscht voor bedrijven die in verschillende landen zijn gevestigd of bedrijven in hetzelfde land, provincie of stad die niet tot denzelfden bedrijfstak behooren. Samenwerking in den vorm van concentratie der productie en verkoop, zou tot groote besparingen kunnen leiden.

B a VI 5 (A 3) *Mon Bureau Nov. 1929*

Moderne concentratie

Hinte, E. van — Pas na 1925 heeft de concentratie een internationaal karakter gekregen. Ook de socialisatieplannen, Volkenbond en Intern. Arbeidsbureau gaan in de richting van internationale aansluiting. Schr. behandelt verder eenige internationale verbindingen vooral op het gebied van chemische industrie, petroleum, margarine, kunstzijde en steenkool.

B a VI 5 (A 1) *De Naamlooze Venootschap Jan. 1930*

Efficiency in de Amerikaanse reclame

Schotel, J. A. — De Amerikaanse reclame-methoden zijn in opzet zeer efficient. Tengevolge der groote concurrentie, waardoor geweldige bedragen aan de reclame-campagnes worden ten koste gelegd, zijn ze in haar nuttig effect echter oneconomisch te noemen.

B a VI 11 (A 20) *Administratieve Arbeid Dec. 1929*

Research-werk

Groot, A. M. — Research-werk is het deskundig onderzoek van technische, economische en bedrijfseconomische vraagstukken. In Duitschland beweegt het zich in de richting van het marktonderzoek. In Nederland is er nog weinig aandacht aan besteed. Toch kunnen tal van vraagstukken op het gebied van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie voor groote groepen van bedrijven tegelijkertijd tot oplossing worden gebracht.

B a VI 13 (A 1) *De Naamlooze Venootschap Jan. 1930*

De drie trappen van den organisatiearbeid

De organisatiearbeid kan worden gesplitst in drieën t.w.: a. Het bedrijfsonderzoek. b. Doorvoering van den organisatiearbeid. c. Voortdurende controle op de ingevoerde organisatie.

B a VI 13 (A 12) *Administratieve Arbeid Nov. 1929*

Cost accounting applied to municipal work

Chailquist, F. R. — Schrijver breekt een lans voor kostprijsboekhouding en begroting in gemeente-bedrijven. Geeft een statistiek der besparingen bij de afdeling Bestrating van een country.

B a VI 18 (A 27) *The Journal of Accountancy, Nov. 1929*

Fixed standards a useful tool in budgetary control

Wilcox, D. A. — Besproken wordt het vaststellen van standaards voor vergelijking van de omzetten, kostprijzen, winsten, onkosten, loonen etc.

B a VI 18 (A 27) *The American Accountant Nov. 1929*

La publicité rationnelle et la recherche

Billard, Ch. — De reclame-campagne moet systematisch opgezet worden. Het rapport van de Research Commissie van het „New-England Council” wordt besproken.

B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau Dec. 1929*

Onze papieren

Stempels, B. G. — Efficiency bij de registratie en classificatie van bescheiden, speciaal bij openbare lichamen, is noodig. Aan te bevelen zijn in het algemeen: Centrale registratuur, het dossierstelsel en de decimale methode.

B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Dec. 1929*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Het vierde Congres van het internationale verbond van christelijke bediendenorganisaties te München

Fuykschot, F. P. — In het verslag van bovenvermeld Congres, wordt de internationale samenwerking en erkenning der bedienden besproken. Voor het verkrijgen van hoogere salariering is het voelen van een dynamische loonpolitiek gewenscht, d.w.z. door verhooging der productieve kracht van elke volkshuishouding wordt hoogere salariering mogelijk. Voorts wordt nog besproken de wet van de afnemende opbrengst van geestesarbeid in het vrije maatschappelijk verkeer en de gevolgen van kantoormachines op de werkloosheid, terwijl als slot de getrokken conclusies worden aangegeven.

B a VII 1 (A 14) *Administratieve Arbeid Nov. 1929*

Profit Sharing problems and their solution

Preuireich, G. A. D. — Er kunnen zijn 5 groepen van winstgerechtigden t.w.: Eigenaar, Beheer, Arbeid, Cliënten, de Staat.

Schrijver toont aan dat de verdeling tusschen groepen, met behulp van wiskunde in een bepaalde verhouding is uit te drukken. Van deze groepen stelt de Staat zelf de berekening van zijn winstaandeel vast, voor de overige groepen wordt het aandeel beheerscht door het inzicht van den eigenaar. Alleen „fair play” leidt tot meerdere efficiency.

B a VII 3 (A 14) *The Journal of Accountancy Nov. 1929*

De ondernemingsraden

G., W. de — Besproken wordt de praktische werking van de ondernemingsraden in Duitschland.

B a VII 4 (A 6) *Accountancy Jan. 1930*

Iets over zakelijke en onzakelijke verhouding

Künkel, F. — In vele ondernemingen wordt door zelfzuchtigheid niet steeds de beste weg voor het verrichten der werkzaamheden gekozen.

Dit noemt de schrijver een onzakelijke verhouding in tegenstelling tot de zakelijke verhouding, waarbij enkel en alleen wordt gelet op het belang der onderneming.

B a VII 5 (A 6) *Administratieve Arbeid Nov. 1929*

De opleiding van den verkoper in den detailhandel

Bos, Dr. M. C. — De aanstellingskosten van nieuwe verkopers, door den tijd noodig voor inwerken enz., alsmede de kosten der vele personeelmutaties, als gevolg van onvoldoend geschoold personeel, zijn zeer belangrijk. Vakkundige opleiding van verkopers, welke gericht moet zijn op psychologische factoren bij den verkoop, bevordering der algemeene ontwikkeling en grondige warenkennis, is zeer gewenscht.

B a VII 7 (A 8) *Administratieve Arbeid Dec. 1929*

Nogmaals: Het verlies van werktijd door ziekte

Van Zanten, Mr. Dr. J. H. — Schrijver toont in zijn artikel aan, hoe belangrijk de statistieken der ziekte cijfers van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage zijn en trekt eenige conclusies uit de reeds beschikbare gegevens.

B a VII 8 (A 6) *Administratieve Arbeid Nov. 1929*

De gevolgen van de invoering van technische hulpmiddelen bij den kantoorarbeid van het personeel

Smit Jr., G. J. A. — Het is zeer moeilijk om een juist inzicht te krijgen in de gevolgen, welke de rationaliseering van den kantoorarbeid voor het personeel meebrengt, wegens gebrek aan gegevens en het tegelijkertijd optreden van vele neven-invloeden en -factoren.

B a VII 10 (A 6) *Administratieve Arbeid Dec. 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

III. VISSCHERIJ

Het bijbedrijf der haringschepen

Renesse, P. E. van — Door de verbouwing van zeilloggers tot motorloggers is het mogelijk geworden, dat de haringvisschers buiten

het seizoen aan de treilvisserij deelnemen. De stoomloggers (Vlaardingen) zijn slechts geschikt voor beugvisserij op kolharing, zoodat het seizoensvraagstuk hier nog niet is opgelost.
B b III (—) *Econ. Statistische Berichten* 22 Jan. 1930

V. INDUSTRIE

Regeling voor de grondstoffen

Vooy's, Prof. Ir. I. S. P. de — De tijd voor een internationale instantie is nog niet daar; eerst moeten nog nationale oplossingen worden gevonden. Een drietal leerzame pogingen tot oplossing worden door schr. gezien: de steenkolenmijnbouw in Engeland en het steenkool- en olieprobleem in de V. S.
B b V 1 (B 3) *Econ. Statistische Berichten* 15 Jan. 1930

Foundry costing

Hargrave, T. H. — Het vaststellen van een gemiddelden kostprijs per gewichtseenheid is misleidend. Schr. bespreekt de grondslagen volgens welke de kostprijscalculatie in een ijzergieterij moet worden uitgevoerd en geeft eenige modellen.
B b V 3 (A 24) *The Accountants' Magazine* Nov. 1929

De fiets — een probleem

Hoogstraten, Ir. S. van — Schr. geeft gedetailleerde beschouwingen over productie en verbruik van rijwielen in Nederland en over de verhoudingen tusschen montagefabrieken, rijwielabrieken en leveranciers.
B b V 20 (B 7) *Maatschappij-Belangen* Jan. 1930

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Beoordeeling der financieele positie van spoor- en tramwegondernemingen

Doornaar, H. W. — Aan de hand van cijfervoorbeelden wordt besproken, waarop gelet moet worden bij het beoordeelen van een gepubliceerde balans van een spoor- en tramwegmaatschappij.
B b VII 2 (B 7) *Maandblad voor het Boekhouden* Dec. 1929

Een en ander over de ontwikkeling van den postdienst in Nederlandsch Oost-Indië

Stokvis, H. J. — Schr. geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van den postdienst in Nederlandsch O.-Indië, aanvangend in de tijden van de O.-Ind. Compagnie tot aan de postreglementen na 1900.
B b VII 8 (B 9) *Koloniale Studiën* Dec. 1929

IX. VERZEKERING

Aandeelen als object van belegging voor levensverzekeringmaatschappijen

Niemeyer, Dr. M. — Schr. vermeldt de verschillende onderzoeken van den laatsten tijd, die aantoonen, dat belegging in aandelen op den langen duur betere resultaten geeft dan belegging in obligaties. Schr. onderzoekt vervolgens het standpunt van een 10-tal Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen t.o.v. belegging in aandelen. Het percentage loopt zeer uiteen. Het maximale percentage was 6.82%, waartegenover schr. een belegging van 10% in aandelen bepleit.
B b IX 2 (B 8) *De Levensverzekering* Jan. 1930

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Angé, Louis. Savoir vendre. Paris, 1930.
Arbeitsschulung. I. Jahrg. Heft 1. Düsseldorf, 1930.
Bolling, C. L. Retail salesmanship. London, 1930.
Christoffel, G. U. Kaufmännische Organisation im Kleingewerbe. Frankfurt am Main, 1929.
Dahmen, Josef. Die Aachener Tuchindustrie. Ihre wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen. Eine theoretische Untersuchung der Standortfaktoren für die wirtschaftliche Praxis der Aachener Tuchindustrie. Leipzig, 1930.
Damiën, René. Étude mathématique et graphique des opérations financières. Paris, 1930.
Dorka, Karl. Die deutsche Portlandzementindustrie im Lichte ihrer Bilanzen. Berlin, 1929.

Fabrikationskontrolle auf Grund statistischer Methoden (Technische Grosszahl Forschung). Vorträge hrsg. von H. C. Plaut. Berlin, 1930.

Fischer, Bruno. Werbung und Organisation. Ihre Bedeutung für den Fabrikbetrieb. Leipzig, 1929.

Fischer Guido. Mensch und Arbeit, ihre Bedeutung im modernen Betrieb. Zürich, 1930.

Foster, O. D. Making money in the stock market. New York, 1930.

Franke, H. H. Die rechtspolitischen Grundlagen der Reform des Wettbewerbsrechts. Berlin, 1930.

Frederick, J. G. Selling by telephone. London, 1930.

Gruyter, G. J. M. de Winstproblemen. 's-Hertogenbosch, 1930.

Harrison, G. C. Standard costs. New York, 1930.

Hoffman, Gertrud. Zusammenschlussbestrebungen in der deutschen Linoleumwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Kartellgedankens. Engelsdorf-Leipzig, 1929.

Jentsch, Walter Hans. Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland. Erfurt, 1929.

Klein, Arthur St. Einiges über Fachliteratur und über die Herstellungskosten von Zeitungsdruck in Nordamerika. Die bildliche Darstellung von wirtschaftlichen Betriebsergebnissen. Kosten- und Gewinnberechnung von Papierfabriken. Holzschiff- und Zellstoff-Kalkulation. 4 Aufsätze. Biberach a. d. Ritz, 1929.

Kuczynski, Jürgen und Marguerite Kuczynski. Der Fabrikarbeiter in der amerikanischen Wirtschaft. Leipzig, 1930.

Kuo-Ching Tsao. Der chinesische Tee auf dem europäischen und amerikanischen Märkte. Engelsdorff-Leipzig, 1929.

Kuznets, Simon S. Secular movements in production and prices. Their nature, their bearing upon cyclical fluctuations. Boston, 1930.

Lohmann, Martin. Der Wirtschaftsplan des Betriebes und der Unternehmung. Die kaufmännische Budgetrechnung. Berlin-Wannsee, 1930.

Magee, M. A. Trends in location of the women's clothing industry. Chicago, 1930.

Malcolm, A. G. De houthandel van Nederland. Amsterdam, 1930.

Meithner, Karl. Die Preisbildung an der Effektenbörse. Wien, 1930.

Miller, C. E. How to write advertisements. London, 1930.

Nimptsch, R. Marktbeobachtung und Wirtschaftsführung in der Kraftfahrzeugindustrie. Berlin-Charlottenburg, 1930.

Organization, Rational, and industrial relations. A symposium of views from management, labour and the social sciences. Publ. by the Intern. Industrial relations Assoc. Ed. M. L. Fledderus. The Hague, 1930.

Partington, John E. Railroad purchasing and the business cycle. Washington, 1930.

Peters, Alfred. Technische und ökonomische Rationalität. Leipzig, 1929.

Richtzahlen aus amerikanischen und deutschen Warenhäusern. Berlin, 1930.

Seyderheim, K. Unkostensätze und Nebenbetriebskosten in Maschinenfabriken und verwandten Betrieben unter besonderer Berücksichtigung des Beschäftigungsgrades. Berlin, 1929.

Stephenson, J. Economics of the wholesale and retail trade. New York, 1929.

Urwick, L. Meaning of rationalisation. London, 1929.

Wagner, Erich. Berufsumwelt und geistige Leistung bei Jugendlichen. Halle, 1930.

Zevenbergen, Chr. Het afbetalingcontract. Arnhem, 1930.